

ҒАЙБУЛЛА САЛОМОВ (1932-2000) ИЛМИЙ-ИЖОДИЙ
МЕРОСИНИНГ ЖАҲОН ТАРЖИМАШУНОСЛИГИДАГИ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481188>

Сафаров Одилжон Мамадиевич -
филология фанлари номзоди, доцент
ТошДЎТАУ «Хорижий тиллар»
факультети

Илим-фан чегара билмайди, дейдилар. Бироқ шу чегарасиз маконда ҳам кўз илғамас чегаралар борки, улар узоқ ўтган замонларда ҳам, ўрта асрларда ҳам, ундан кейинги асрларда ҳам бўлган. Бироқ сир эмаски, мана шу ўзига хос чегара инсоният тарихида «Таржима асри» сифатида ҳам эътироф этилган XX асрда янада яққолроқ намоён бўлади ва худди шу асрда, аниқроғи, унинг иккинчи ярмида, халқаро миқёсдаги айрим олий ўқув муассасаларида таржима илми фан сифатида ўқитиладиган бўлади.

Ўзбекистон Республикасида мазкур илм фан сифатида ўқитилиши йўлга қўйилган дастлабки олий ўқув муассасаси эса, Мирзо Улуғбек номидаги собиқ ТошДУ (ҳозирги ЎзМУ) ҳисобланади.

Таржимашунос олим Ғайбулла Саломов 1969-йили ноябрида айнан шу университетнинг журналистика факультетида «Таржима назарияси ва таҳрир-нашриёт ишлари»ни кафедрасини очган ва унинг мудирлиги сифатида фаолият юритган.

Кейинчалик у фаолиятини «Роман-герман филологияси» факультетида, унинг номи ўзгаргач «Хорижий филология» факультетида давом эттириб, кенг миқёсдаги илмий-педагогик ва ижодий ишларини давом эттирган.

Албатта, ўша пайтларда мазкур олий ўқув муассасасида **таржима илми бўйича** кафедра очилиши нафақат шу фанга тегишли мутахассис бўлишини, балки шу илмни ўқитиш имкониятини берадиган дарсликлар ва ўқув-услубий қўлланмалар, махсус дастурлар бўлишини тақозо қилганки, Ғ. Саломов бундай ишларни юксак даражада амалга оширган. Бу ҳол юртимиз

Ўзбекистонда 1961-йилдан буён Ғ. Саломов ташаббуси билан «Таржима санъати» мақолалар тўплами нашр этила бошланганида, 1966-йилда эса олимнинг 385-бетли «**Тил ва таржима**» сарлавҳали монографиясини чоп этилгани мисолида яққол намоён бўлади.

Бу орада, яъни 1964-йилда Ғ. Саломов, ўша пайтдаги ижтимоий-иқтисодий вазиятга кўра, Москвада «**Бадий таржиманинг лексика-фразеология масалалари** (ўрисчадан ўзбекчага мақол, матал ва идиомаларни ўгириш тамойиллари)» мавзуидаги номзодлик ишини ҳимоя қилишига, собиқ иттифоқ доирасидаги халқаро конференцияларда, таржимага оид Москвада ўтказилиб турилган катта конгрессларда иштирок этиб туришига тўғри келган.

Албатта, бу ҳол Ғ.Саломовга халқаро жамоатчиликни Ўзбекистонда таржима илми бўйича амалга оширилаётган ишлар билан таништириб бориш имкониятини ҳам берганки, бу борадаги таассуротларини рус адабиётшуноси, адиби ва таржимони Владимир Росселс чех таржимашуноси Иржи Левийнинг «Искусство перевода» китобига ёзган сўзбошисида қуйидагича эътироф этади:

«Помимо исконных культурных метрополий Москвы и Ленинграда, теоретические центры возникли в Киеве, Тбилиси, Ташкенте и др., как это можно было наблюдать, например, на самом содержательном из всех имевших место симпозиумов по художественному переводу в Москве весной 1966 года» [1].

Бу эътироф Ж. Шариповнинг «**Ўзбекистонда таржима тарихидан**» (1965) монографияси билан ҳам боғлиқ бўлган. Бироқ шу ишга ҳам айнан Ғ.Саломов муҳаррирлик қилган. Унга илова қилган «Муқаддима»сида эса шундай ёзган:

«Ушбу асарнинг кўлами жуда кенг, унда минг йиллик таржима тарихининг қисқача очерки берилган. Шу даврга оид локал тавсифий

биография тузишнинг ўзи бутун бир илмий ходимлар коллективининг мунтазам ишлаштини талаб қилган бўлар эди» [2].

Ўша «Муқаддима»даги қуйидаги мулоҳаза ҳам эътиборга лойиқ:

«Жуманиёз Шариповнинг қўлингиздаги “Ўзбекистонда таржима тарихидан” асари <...> араб, форс, ва рус тилларидан ўзбек тилига таржима қилиш тарихини ёритиш сари қўйилган биринчи қадамдир. У фақат республикамизда эмас, балки таржима тарихини ёритишга бағишланган, Иттифоқимизда яратилган биринчи ишдир» [3].

1968-йилда, ўша пайтларда ЎЗР Фанлар академияси Тил ва адабиёт илмий текшириш институти хузуридаги **таржима назарияси** секторининг мудир лавозимида фаолият юритган Ж.Шарипов, “Ўзбекистонда таржима тарихидан” мавзуида докторлик диссертацияни ҳимоя қилган. 1972 йилда эса унинг “**Бадий таржималар ва моҳир таржимонлар**” номли (260 б.) китоби чоп этилган. Ўшанда у таржима илмига оид тадқиқот ишларига **раҳбар** сифатида ҳам анча ишларни амалга оширган.

Ғ.Саломов эса “**Адабий анъаналар ва бадий таржима проблемалари**” мавзуидаги докторлик диссертациясини (1982), ўша пайтлардаги вазиятга кўра, Москвада ҳимоя қилишига тўғри келган.

Табиийки, бу воқеликлар икки фидойи ўзбек олим деярли бир вақтда Ўзбекистонда таржима илмини **шакллантириш** ва **тараққий эттириш** йўлида астойдил меҳнат қилганликларидан далолат беради.

Улардан қай бирининг ўзбек таржимашунослигидаги ҳиссаси салмоқлироқ эканлиги ҳақида гап кетадиган бўлса, шубҳасиз Ғ.Саломов эътироф этилиши табиий. Аниқ мисоллар ҳам шундан далолат беради. Жумладан, Ғ. Саломов филолог профессор ва журналист Сайди Умиров билан қилган бир суҳбатида, “**Таржима назариясига кириш**” ва “**Таржима назарияси асослари**” китоблари ҳақида шундай дейди:

“Шу хилдаги “Кириш” ва “Асослар” беш мамлакатда чоп этилган. Германия, Франция, Полша, Россия, Ўзбекистон. Менинг қаламимга мансуб

мазкур жиддий нашрларнинг мароқ билан ўқилиши сири шундаки, уларда жуда ноёб маълумотларни териб – тергилаб, саралаб, хиллаб берганман” [4].

“Таржима санъати” мақолалар тўплами 6 марта нашр этилишида (1961, 1973, 1976, 1978, 1980, 1985) ҳам, Ғ. Саломов фидокорона хизмат кўрсатган. 1-сони сўзбошисиз нашр этилган ушбу тўпламнинг 2-сонига (1973) масъул муҳаррир сифатида ёзган “Муқаддима ўрнида” сарлавҳали сўзбошисида, у шундай ёзади:

“Шуни алоҳида қайд этмоқ зарурки, “Таржима санъати” – дарслик ёхуд ўқув қўлланмаси, методик асар эмас, балки, адабий танқидий мақолалар тўпламидир. ...

Таржима санъатига доир тўплам тартиб беришда марказий нашриётларда йил сайин мунтазам чоп қилиниб турган “Мастерство перевода” ҳамда “Тетради переводчика” мақолалар тўпламларининг мундарижаси, мақолаларни бериш тартиби ва, умуман, ана шу хил китоб нашри тажрибасидан фойдаланишга ҳаракат қилдик.

Китобда таржима санъатини яратувчилар – йирик ёзувчи, шоир, драматург-таржимонлар, кўзга кўринган адиблар билан бирга, бадиий таржималарни илмий тадқиқ қилувчи, адабий ҳаётимизга “таржимашунос” номи билан янги кириб келаётган адабиётшунос ва тилшунос олимларнинг ҳам мақолалари берилди” [5].

Ғ.Саломов Халқаро таржимонлар федерациясининг (ФИТ) ўша пайтлардаги президенти Пьер Франсуа Кайе, Словакия Фанлар академияси профессори, қиёсий адабиётшунослик соҳасининг етук мутахассиси Диониз Дюришин, Таржимашунослик ва туркий тиллараро таржималар бўйича тадқиқотлари туфайли, Ўзбекистонда кўп бўлган Озарбайжон олими Байрам Хорун ўғли Тохирбоев ва деярли барча таниқли рус таржимашунос ва таржимонлари билан ҳамкорлик ўрнатган ва уларнинг таржима илми ва амалиётига оид муҳим мақолаларни “Таржима санъати” мақолалар тўпламида нашр эттириб борган. Масалан, 1978 йилнинг 23-25 октябрь

кунлари Москвадаги А. А. Фадеев номидаги Марказий адабиётчилар уйида ўтказилган “Таржима назарияси соҳасида эришилган янги ютуқлар” мавзuidaги халқаро симпозиум чоғида, Халқаро Таржимонлар Федерацияси (ФИТ - Fédération Internationale des Traducteurs) президенти, Франция ёзувчилари ассоциацияси вице президенти, ёзувчи ва таржимон Пьер Франсуа Кайе билан яқиндан танишган Ғ. Саломов, П. Ф. Кайе “Таржима санъати” тўпламининг 5-сонида чоп эттирган “Қутлуғ мақсадга камарбаста” сарлавҳали мақолага илова қилган шарҳида шундай ёзади:

“Халқаро симпозиумда Ўзбекистондан Жуманиёз Шарипов, Нинель Владимирова, Гулнора Гафурова, Ғуломжон Хўжаев сингари таржимашунос олимлар ҳамда ушбу сатрлар муаллифи ҳам қатнашдилар. Мен 24 октябрь куни эрталаб, ФИТ бюросининг кенгаши олдидан президент Пьер Франсуа Кайе жаноблари билан танишиш шарафига муяссар бўлдим. Эртаси куни 25 октябрда ФИТ президенти ҳамда у кишининг рафиқаси, федерация ходими Женевиве де Женеврей хоним билан таржима санъати мавзуларида суҳбатлашдик. Шу аснода мен унга таржима соҳасидаги бир нечта китоблар билан бир қаторда сеvimли илмий альманахимиз “Таржима санъати”нинг тўртинчи жилдини ҳам тақдим этган эдим” [6].

Шу шарҳида Ғ. Саломов кейинги пайтларда П. Ф. Кайедан бир нечта хатлар олгани, уларда у Ўзбекистондаги таржима илми ва амалиётига оид ишларга қизиқиш билан қараётганини билдиргани ҳақида ҳам маълумот берган.

Озарбайжон олими Байрам Хорун ўғли Тоҳирбоев “Таржима санъати”нинг 5-сонида чоп этилган “Таржимашунослик фанининг назарий илдизлари” мақоласида (1980) Ўзбекистонда таржима илми ва амалиёти бўйича амалга оширилаётган ишларни шундай ёзади:

“Бу борада Ўзбекистон олимларининг тажрибаси алоҳида диққатга сазовор. Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитетининг бадий таржима ишларини тубдан яхшилаш ҳақида 1965 йили чиқарган қароридан кейин

бадий ижоднинг бу соҳасида анча сезиларли ўзгаришлар юз берди. Ўзбек адабиётидан қилинган таржималар миқёси ҳам кенгайди. Ўзбекистон маркаси билан чиқаётган китобларни жаҳоннинг 97 мамлакатида, шу жумладан, Англия, АҚШ, ГФР. Франция, Италия, Канада, Эрон, Туркия, Покистон, Ҳиндистон ва бошқа давлатларда ўз она тилларида ўқимоқдалар. Мавжуд таржималарни илмий тадқиқ этиш иши республикада жуда яхши йўлга қўйилган. Охири маълумотларга қараганда, бу ерда элликка яқин тадқиқотчи таржима проблемалари билан банд. Уларнинг ўттиздан ортиғи илмий даражага эга. Республикада қисқа муддат ичида йирик илмий асарлар бунёд этилди” [7].

Комилжон Жўраев эса Словакия Фанлар академияси профессори Диониз Дюришин ва Ғ. Саломов ўртасидаги илмий-ижодий ҳамкорлик ҳақида шундай маълумот беради:

“80-йилларнинг бошларида биз Братиславада Словакия Фанлар академиясининг Жаҳон адабиёти институтида бўлганимизда жаҳон қиёсий адабиётшунослик фанининг етук намояндаси, ҳам фалсафа, ҳам филология фанлари доктори, профессор Диониз Дюришин билан бир неча кун самарали суҳбатлар қилдик. Мумтоз адабиёт ва ҳозирги давр адабий жараёни ҳақида баҳслашдик. Кейин бизнинг таклифимизга кўра, у Тошкентга келди ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Алишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институтида адабиётлараро алоқалар бобида фикр алмашилди. Бу жараённинг устида устозимиз бош қош бўлдилар” [8].

К. Жўраев ёзишича, ўша пайтларда Ғ. Саломовнинг уйида меҳмон бўлган Д.Дюришин ўзбекистонлик ҳамкори ҳақида шундай мулоҳаза билдирган :

“Мен ҳозирги замон қиёсий адабиётшунослиги фанининг асоси Ғ. Саломов тадқиқотларида қўйилган деб ҳеч иккиланмай айта оламан. Ўзбек – тожик, ўзбек – рус – қирғиз ва бошқа адабиётлар ўртасидаги яқин узвий муносабатлар, зуллисонайнлик билан икки адабиётга мансублик (рус тилида

уни *билатеральность* дейишади) ҳодисасининг турли намуналарини худди шу олим асарларида кўрдим. Мен ўзбек қиёсий адабиётшунослиги тарихи ва теран илдизларини унинг ишлари туфайли кашф қилдим” [9].

К. Жўраев қайд этган қуйидаги маълумот ҳам эътиборга лойиқ:

“Икки буюк аллома раҳнамолигида қиёсий адабиётшунослик бўйича беш жилдлик мажмуа чиқариш мўлжалланган эди. Олимларнинг ҳаётлигида мажмуанинг бешала китоби ҳам (тўрттаси Братиславада, охиргиси Тошкентда “Фан” нашриётида) чоп этилди. Ниятлар, эзгу мақсадлар юксак эди. Ғайбулла ака Саломов билан деярли бир вақтда диониз Дюришин ҳам оламдан ўтдилар. Ҳозир Словакия Фанлар академиясининг Жаҳон адабиёти институти ва Ян Амос Коменский номидаги Братислава университетидаги ҳамкасблар ўртасидаги илмий алоқалар, Дюришин – Саломов “лойиҳалари” устида ишлар фаол давом этмоқда” [10].

Зукко ўқувчи бу ишлар қанча **меҳнат**, қанча **изланиш**, қанча **вақт**, қанча **сабр-тоқату**, **фидойилик**, илму-ижодга қанча **муҳаббат** ва **садоқат** самараси эканлигини илғаб олиши қийин эмас, албатта.

Шу боис филология фанлари доктори, профессор Ғ. Саломов 1996-йили **Халқаро Бобур мукофоти**га сазовор бўлган бўлса, 1998-йилда Мирзо Улуғбек номидаги ТошДУ (ЎЗМУ) жамоаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳукумати томонидан **Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби** унвонига лойиқ, деб топилган.

Мана шундай илмий-ижодий салоҳиятга эга устозга шогирд бўлганидан, ҳар қандай тадқиқотчи фахрланиши табиий. 1999-йилнинг 17-декабрида, М.Улуғбек номидаги собиқ ТошДУнинг хорижий филология факультетидаги Ихтисослашган кенгашда “Олмон таржимашунослигида ҳерменевтик таржима ва скопос назарияси масалалари” мавзусидаги номзодлик ишим ҳимояси пайти, менга сўз берилганида, шу ҳиссиётимни ўзгача самимийлик билан изҳор этганманки, бу бежиз эмас эди. Ҳолбуки, устознинг ўнлаб илмий даражаларга эришган шогирдлари қаторида, мен ҳам кўп нарсани устоздан

сўраб, маслаҳатларига амал қилиб ўрганганман. Сўрай олмаганларимни ёзган китоблари-ю, мақолаларидан топганман.

Юқорида қайд этилганидек, илм-фан чегара билмайди. Бундай ҳудудда юлдуздек порлаш, ҳар қандай тадқиқотчи ёки олимга насиб этавермайди.

Жаҳон таржимашунослигида ёрқин из қолдирганлардан бири эса, ҳеч бир муболағасиз Ғ.Саломов (Ғайбуллоҳ ас-Салом) ҳисобланадики, бунга шу фидойи ва зукко олимнинг илмий-ижодий фаолиятини синчковлик билан ўрганиш орқали тўлиқ ишонч ҳосил қилиш мумкин. Шу боис ҳам ўзбек халқи Ғ. Саломовдай буюк олими билан ҳар қанча фахрланса арзийди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. См.: Левый И. Состояние теоретической мысли в области перевода // Искусство перевода. – М.: Издательство «Прогресс», 1974. (Перевод с чешского и предисловие Вл. Россельса). – С. 31.
2. Шарипов Ж. Мухаррир муқаддимаси // Ўзбекистонда таржима тарихидан. – Т.: Фан нашриёти, 1965. – Б. 15.
3. Шу китоб, 9-б.
4. Умиров С. Мавлоно Ғайбуллоҳ ас-Салом. – Т., Мулоқот, 1999. – Б. 33.
5. Саломов, Ғ. Муқаддима ўрнида // Таржима санъати (м. тўплами, 2-китоб). – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973. – Б. 3-4.
6. Қаранг: Кайе П. Ф. Қутлуғ мақсадга камарбаста // Таржима санъати (мақолалар тўплами, 5-китоб). – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 4-5.
7. Тоҳирбоев Б. Х. ўғли. Таржимашунослик фанининг назарий илдизлари // Таржима санъати (мақолалар тўплами, 5-китоб). – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 28.